

VOLUME-3

ISSUE № 1 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2025
**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

G'ofurov Bahodir Xoshimovich

Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiylati kafedrası v.b, dotsenti
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq shaxri, O'zbekiston
E-mail: bahodir.gofurov@mail.ru

MALAKALI GANDBOLCHI-TALABALARDA MUVOZANAT SAQLASH TURG'UNLIGINI RIVOJLANGANLIK DARAJASINING O'SISH SUR'ATI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15268132>

Annotatsiya: Ushbu maqolada malkali gandbolchi-tadlabalarda muvozanat saqlash turg'unligini rivojlanganlik darajasining o'sish sur'atining tajriba yakunidagi natijalari monitoringiga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: jarima to'pi, aniqlik, koordinatsion qobiliyat, statokinetika va gipokisik harakatlar

Kirish

Dunyo bo'yicha eng ommalashgan futbol, basketbol va gandbol musobaqalarida qoida buzilishi tufayli belgilanadigan "jarima to'pi" standart holatda ijro etilsada, uni hatto yetakchi o'yinchilar ham noaniq yoki mo'ljaldan tashqariga yo'llaydilar. Vaholanki, bunday standart harakat usulini bajarishda xatoga yo'l qo'yish ayrim holatlarda g'oliblik yoki chempionlikka erishishdan maxrum etadi. Mutaxassis-trenerlar bunday holatni salbiy psixoemotsional reaksiyalar, ushbu usul texnikasi va taktikasini shakllantirishga yetarli e'tibor berilmagani yoki toliqish alomatlar bilan bog'lashadi. Lekin manbalarda bu muammoning boshqa qirralari, masalan, muvozanat saqlash turg'unligini tushib ketishi natijasida harakat koordinatsiyasi va aniqligining susayishi, ushbu qobiliyatlar mukamallashtirish yo'llari tizimli tadqiqotlar asosida o'rganilmaganligi kuzatiladi.

Bu borada ilmiy maqolalar, ilmiy-metodik qo'llanmalar chop etilgan, dissertatsiyalar himoya qilingan va tadqiqot natijalari amaliyotga joriy etilgan. Shu bilan bir qatorda qayd etilgan sport o'yinlarida o'ta keskin o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab ko'p martalab ijro etiladigan katta tezlikda yugurish, egilish-yozilish, burilish-aylanish, sakrash-hatlash kabi texnik elementlar bilan bog'liq anaerob yuklamalar ta'sirida vestibulyar analizatori tomonidan boshqariladigan muvozanat saqlash

turg'unligining tushib ketishi, natijada standart holatda bajariladigan harakatlar (jarima to'pi, voleybolda to'p kiritish) koordinatsiyasi va aniqligini izdan chiqishi, ularni statokinetik va gipokisik mashqlar yordamida barqarorlashtiradigan va natijalarni modifikatsiyalashtirilgan testlar hamda funksional sinovlar yordamida baholash masalalari deyarli o'rganilmaganligi aniqlangan. Binobarin, dissertatsiya bo'yicha tanlangan mavzu ilmiy-metodik va amaliy jihatlardan o'ta dolzarb ahamiyatga ega, deb e'tirof etish mumkin.

Harakatning turi, uning takrorlanishi, tezligi va davom etish vaqtiga qarab birida tezkorlik-kuch yoki kuch-tezkorlik ustuvorlik qilsa, ikkinchisida tezkorlik-kuch va chidamkorlik, uchinchisida egiluvchanlik – tezkorlik va koordinatsion qobiliyatlar yetakchilik qilar ekan. Lekin, aksariyat vaziyatli sport turlarida va xususan sport o'yinlarida umumiy va maxsus koordinatsion qobiliyatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lar ekan [L.P. Matveyev, 2010, 340 s.; V.N. Platonov, 2019, 657 s.; V.M. Zatsiorskiy, 2020, 200 s.; Yu.V. Verxoshanskiy, 2014, 352 s.; J.K. Xolodov, V.S. Kuznetsov, 2014, 321 s.].

Tadqiqot maqsadi malkali gandbolchi-tadlabalarda muvozanat saqlash turg'unligini rivojlanganlik darajasining o'sish sur'atining tajriba yakunidagi natijalarini tahlil qilish;

Tadqiqot usullari so'rovnoma,

musobaqalar videoko'rsatuvlarini tahlil qilish,

qayd etilgan sport o'yinlarida standart holatlarda ijro etiladigan harakatlar aniqligini baholash bo'yicha qo'llanilgan testlar: Malakali gandbolchi-talabalarda turli funksional holatlarda 7 m.li jarima to'pini otish aniqligi, Statoxronometriya, vestibuloxronometriya, pulsoksimetriya, nafas olish chastotasini aniqlash, pedagogik tajriba, matematik statistika usullardan foydalanilgan.

Tadqiqot vazifalari malakali gandbolchi-tadlabalarda muvozanat saqlash turg'unligini rivojlanganlik darajasining o'sish sur'atining tajriba yakunidagi natijalarini tahlil qilish;

malakali gandbolchi-tadlabalarda muvozanat saqlash turg'unligini

rivojlanganlik darajasining o'sish sur'atining tajriba yakunidagi natijalari samaradorligini baholash.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi

Pedagogik tajriba 2023-yilning sentabr oyidan 2024-yilning iyun oylari davomida o'tkazilgan bo'lib, unga bir xil sport tayyorgarligiga ega (I sport razryadi va sport ustaligiga nomzod), har biri 15 nafar gandbolchi-talabalar tajriba guruhlar sifatida (F-TG, G-TG, B-TG) jalb qilingan. Ularda tajribadan avval o'tkazilgan tadqiqot natijalari (statik va dinamik muvozanat saqlash turg'unligi, YUuQCh, NOCh, jarima to'plari aniqligi) an'anaviy mashg'ulotlar ta'sirida qayd etilgan natijalar sifatida tajriba yakunida olinadigan natijalar bilan taqqoslanadigan nazorat ko'rsatkichlari o'rnida baholangan.

1-jadval

Malakali gandbolchi-talabalarda turli funksional holatlarda 7 m. li jarima to'pini otish aniqligi va uni o'quv-mashg'ulot yili davomida o'sish sur'ati – n=15x3=45

Testlar	FTlar natijasi	Darvozaning pastki burchaklarida o'rnatilgan 1 m ² li nishonga 5 martadan to'p otish		
		chap burchak	o'ng burchak	jami
Tinch holatda: - YuQCh (zarba/daq.)	$67,8 \pm 1,87$	$4,03 \pm 0,09$	$3,29 \pm 0,06$	$7,32$
	$65,5 \pm 1,56$			
- NOCh (marta/daq.)	$13,2 \pm 0,25$	$4,19 \pm 0,11$	$3,47 \pm 0,07$	$7,66$
	$12,4 \pm 0,21$			
90° oldinga egilib, tanani 10 marta aylantirish ta'sirida: - YuQCh (zarba/daq.)	$111,2 \pm 2,18$	$0,83 \pm 0,005$	$0,71 \pm 0,004$	$1,54$
	$109,3 \pm 2,09$			
- NOCh (marta/daq.)	$23,2 \pm 1,41$	$0,94 \pm 0,008$	$0,79 \pm 0,005$	$1,73$
	$21,5 \pm 1,27$			

Izoh:

- FT – funksional testlar; - suratda – o'quv-mashg'ulot yili boshida;
- mahrajda – o'quv-mashg'ulot yili yakunida.

Lekin, 7 m. li jarima to'pini otish aniqligi 10 imkoniyatdan yetarli darajada namoyish etilmagani kuzatilgan. Masalan, YuQCh tinch holatda o'quv yili boshida $67,8 \pm 1,87$ zarba/daq. bilan ifodalangan bo'lsa, uning yakuniga kelib bu ko'rsatkich bir oz kamaygan va $65,5 \pm 1,56$ zarba/daq. ni tashkil etgan. NOCh ko'rsatkichlari esa muvofiq

ravishda: $13,2 \pm 0,25$ marta/daq.; $12,4 \pm 0,21$ marta/daq. ga teng bo'lgan. Shunday funksional holatlarda darvozaning pastki chap burchagida o'rnatilgan 1 m² li darvozachaga 5 imkoniyatdan to'p otish aniqligi o'quv-mashg'ulot yili boshida $4,03 \pm 0,09$ martani tashkil etgan bo'lsa, uning yakuniga kelib bu ko'rsatkich $4,19 \pm 0,11$

martagacha o'sgan. O'ng burchakdagi darvozachaga jarima to'pini otish aniqligi esa dastlab $3,29 \pm 0,06$ martaga teng bo'lgan, o'quv yili yakuniga kelib ushbu ko'rsatkich $3,47 \pm 0,07$ martagacha ortgan. Jami 10 imkoniyatdan darvozachalarga to'pini otish aniqligi o'quv yili boshida 7,32 martani, yakunida 7,66 martani tashkil etgan. 90o odinga egilib, tanani 10 marta aylantirish ta'sirida funksional ko'rsatkichlarning ortganligi va jarima to'pini otish aniqligi keskin tushib ketgani kuzatilgan. Jumladan, tanani 10 marta aylantirish yuklamasi ta'sirida YuQCh o'quv yili boshida $111,2 \pm 2,18$ zarba/daq. ga teng bo'lgan, uning yakuniga kelib bu ko'rsatkich $109,3 \pm 2,09$ zarba/daq. gacha kamaygan yoki ma'lum darajada yurakning qisqarish ritmikasida tejamli "ishlash qobiliyati" shakllangan, deyish mumkin. NOCh ko'rsatkichlarida ham aynan shunday o'zgarish dinamikasi qayd etilgan. Biroq, shunday funksional holatlarda yoki fiziologik reaksiyalar ta'sirida 7 m. li jarima to'pini darvozaga otish aniqligi keskin tushib ketganligi kuzatilgan. Masalan, darvozaning pastki chap burchagidagi darvozachaga 5 imkoniyatdan jarima to'pini otish aniqligi o'quv-mashg'ulot yili boshida $0,83 \pm 0,005$ martagacha tushib ketgan bo'lsa, uning yakuniga kelib esa mazkur ko'rsatkich $0,94 \pm 0,008$ martagacha ortgan. O'ng pastki burchakdagi darvozachaga 5 imkoniyatdan jarima to'pini otish aniqligi esa bir oz kamroq bo'lgan va o'quv-mashg'ulot yili boshida $0,71 \pm 0,004$ martani, uning yakunida $0,79 \pm 0,005$ martani tashkil etgan. Jami 10 imkoniyatdan o'ng va chap darvozachalarga jarima to'pini otish aniqligi dastlab 1,54 martaga teng bo'lgan, o'quv-mashg'ulot yili yakuniga kelib bu ko'rsatkich 1,73 martagacha ortgan. Lekin, bari-bir ko'rinib turibdiki, futbolchilarda ham, gandbolchilarda ham darvozachalarga 10 imkoniyatdan jarima to'pini yo'llash aniqligi gavdani 90o oldinga egilgan holatida tanani 10 marta aylantirish ta'sirida yoki vestibulokinetik yuklama

ta'sirida keskin tushib ketganligi qayd etilgan. Demak, standart rejimlarda jarima to'plarini darvozaga yo'llash aniqligi bunday omillar ta'siriga barqaror emasligi tasdiqlandi, deb xulosa qilish mumkin.

Futbolchi va gandbolchilarda jarima to'pini turli funksional holatlarda darvozaga yo'llash aniqligi bo'yicha qayd etilgan ko'rsatkichlardan yana bir xususiyat ko'zga tashlanadiki, jarima to'pini o'ng pastki burchakdagi darvozachaga yo'llash aniqligi uni chap darvozachaga yo'llash aniqligidan kam bo'lgan. Ehtimol qilish mumkinki, bunday asimmetrik holatning asosiy sabablaridan biri – bu futbolchi va gandbolchilarning o'naqay yoki chapaqay tomonga ixtisoslashganligi bilan bog'liq bo'lgan. 3.7-rasmda malakali gandbolchi-talabalarda tinch holatda (biror yuklama ta'sirisiz) va gavdani 90o oldinga egilgan holatida tanani 10 marta aylantirish ta'sirida 7 m. li jarima to'pini darvozaga otish aniqligini ifodalovchi diagrammalar aks etirilgan.

Malakali gandbolchi-talabalarda yuqorida qayd etilgan funksional holatlarda va 10x30 m. ga mokisimon yugurish yuklamasi ta'sirida 7 m. li jarima to'pini darvozaga otish aniqligi o'rganilganda bir-biridan farq qiluvchi ko'rsatkichlar bilan namoyish etilgani ma'lum bo'ldi. Masalan, ushbu gandbolchilarda YuQCh tinch holatda o'quv-mashg'ulot yili boshida bir oz yuqoriroq bo'lgan va $69,2 \pm 2,03$ zarba/daq. bilan qayd etilgan. Lekin, o'quv-mashg'ulot yili yakuniga kelib mazkur ko'rsatkich $67,5 \pm 1,89$ zarba/daq. gacha kamaygan yoki bu ma'lum darajada yurak faoliyatining tejamli rejimga o'tganligidan darak beradi deyish mumkin (3.9-jadval). NOCh bo'yicha olingan natijalar ham aynan YuQCh natijalariga o'xshash dinamika bilan namoyish etilgan. Tinch holatda qayd etilgan shunday funksional imkoniyatlar yoki fiziologik reaksiyalar fonida 7 m. li jarima to'pini darvozaga yo'llash aniqligi yetarli samaradorlikka ega bo'lmagan. Masalan, darvozaning pastki chap burchagidagi darvozachaga jarima to'pini yo'llash

Izoh:

- 1 – darvozaning chap pastki burchagidagi darvozachaga 5 imkoniyatdan to'p otish;
 2 – darvozaning o'ng pastki burchagidagi darvozachaga 5 imkoniyatdan to'p otish;
 a – tinch holatda; b – 90° egilib, tanani 10 marta aylantirish ta'sirida.

1-rasm. Malakali gandbolchi-talabalarda tinch holatda va 90° egilib, tanani 10 marta aylantirish ta'sirida 7 m. li jarima to'pini darvozaga otish aniqligini ifodalovchi

aniqligi o'quv-mashg'ulot yili boshida 5 imkoniyatdan $3,88 \pm 0,07$ martaga teng bo'lgan, uning yakuniga kelib bu ko'rsatkich bir oz ortgan va $3,97 \pm 0,09$ martani tashkil etgan.

O'ng burchakda o'rnatilgan kichik darvozachaga jarima to'pini yo'llash aniqligi dastlab $3,32 \pm 0,05$ marta bilan ifodalangan bo'lsa, o'quv-mashg'ulot yili yakuniga kelib bu ko'rsatkich salgina ortish tendensiyasi bilan namoyish etilgan va $3,45 \pm 0,06$ martani tashkil etgan. Qizig'i shundaki, tinch holatda ushbu gandbolchilarda jarima to'pini 10 imkoniyatdan chap (5 imkoniyat) va o'ng (5 imkoniyat) darvozachaga yo'llash aniqligi umuman hisoblanganda o'quv-mashg'ulot yili boshida 7,20 martani, uning yakunida 7,42 martani tashkil etgan. 10x30 m. ga mokisimon yugurish yuklamasi ta'sirida (yugurish vaqti o'quv yili boshida $57,1 \pm 2,41$ sek. ga, yakunida – $55,8 \pm 2,15$ sek. ga teng bo'lgan) fiziologik ko'rsatkichlar keskin ortib ketganligi, jarima to'pini yo'llash aniqligi esa nihoyatda tushib ketganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Артиков Ф.Б. Анализ уровня реакции у футболистов разной квалификации. / Ж.: Фан спорта, № 3, 2017, - 4 стр.
2. Артиков А.А. Мусобақа шароитида малакали футболчилар томонидан ба-

жариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлигини таҳлил қилиш. / Фан спорта, 2018, № 3. – 5 б.

3. Артиқов А.А., Шукурова Ш.Т. Ёш футболчиларда махсус тезкорлик ва зарба бериш аниқлигини кескин ўзгарувчан ва зиятли машқлар ёрдамида шакллантириш самарадорлиги. / Фан спорта, 2013, № 3, - 4 б.

4. Костикова Л.В. Баскетбол / Л.В. Костикова. – М.: Физическая культура и спорт, 2002, - 314 с.

5. Костикова Л.В. Соревновательная деятельность высокорослых баскетболисток высокой квалификации / Л.В. Костикова, А.Б. Саблин, С.В. Чернов // VII Международный научный конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» - М.: СпортАкадемПресс, 2003, - Т. 3, с. 22-28.

6. Красникова О.С. Результативность соревновательной деятельности высококвалифицированных нападающих в мужских волейбольных командах. / Вестник НБГУ, № 1, 2016, - 6 стр.

7. Кудимов В.Н. Система оценки эффективности игровых действий баскетболистов / В.Н. Кудимов // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр. – Х.: ХГАДИ, 2002, - № 1, - с. 16-21.